

ECONOMIA CIRCULARĂ PRIN PRISMA MECANISMULUI – RESPONSABILITATEA EXTINSĂ A PRODUCĂTORULUI

THE CIRCULAR ECONOMY THROUGH THE LENS OF THE EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY MECHANISM (EPR)

Mihail COJOCARU,

Administrator,

Sistemul Colectiv Autorizat Fundația „ECO SAVE”

CZU: 332.142.6:502.1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8359400>

În ultimii ani, protecția mediului a devenit din ce în ce mai importantă pentru oameni și guverne. În contextul schimbărilor climatice și al poluării, oamenii sunt din ce în ce mai preocupați de impactul pe care îl au acțiunile lor asupra mediului înconjurător. Din această preocupare a apărut conceptul de economie circulară, care se bazează pe reducerea deșeurilor și pe utilizarea eficientă a resurselor, în timp ce încurajează regenerarea economiei.

Economia circulară înlocuiește abordarea liniară, bazată pe exploatarea resurselor, producție și consum nesustenabil cu o abordare circulară, sustenabilă și cu beneficii pentru capitalul economic, social și de mediu. În cele din urmă, sistemul la care se aspiră nu produce nici deșeuri, nici poluare, făcând să circule resursele, materialele și produsele la cea mai înaltă calitate în cadrul sistemului de producție și, dacă este posibil, reutilizând materialele în biosferă pentru a reface capitalul natural (biodiversitatea și ecosistemele) la sfârșitul ciclului de viață. În felul acesta se reduce utilizarea resurselor naturale și impactul negativ asupra mediului, contribuind în același timp la creșterea bunăstării umane. Economia circulară include și înlocuirea substanțelor chimice periculoase cu altele mai puțin periculoase. Pe scurt, conceptul se bazează pe următoarele trei principii fundamentale:

- Eliminarea treptată a deșeurilor nerecuperabile și reducerea poluării;
- Păstrarea produselor și materialelor la cea mai înaltă valoare de utilizare cât mai mult timp posibil;
- Regenerarea sistemelor naturale (biodiversitate și ecosistem).

Economia circulară este un model complex, ce necesită o restructurare economico-socială a societății. Aceasta include mai multe dimensiuni, aspecte, de la cele mai simple, cum ar fi- reducerea deșeurilor, consumul judicios al resurselor, logistică robustă, până la un redesign al produsului, astfel încât să fie utilizate acele resurse materiale ce ar fi incluse în perspectiva reciclării și/sau utilizării sustenabile și ca impactul socio-economic al dezvoltării societății sa fie conforme ecosistemului și asigurată perspectiva unei dezvoltări calitative, incluzive.

Pentru sporirea ponderii materialelor reciclate, oamenii de știință și experții din domeniul economiei circulare dezvoltă diverse instrumente economice, transpuse ulterior în politici publice. Unul din instrumentele aplicate în practica națională și internațională este mecanismul de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP). Acesta presupune ca producătorii să își asume responsabilitatea pentru produsele lor și pentru ciclul de viață complet al acestora, de la obținerea resurselor până la managementul deșeurilor. Scopul acestui mecanism este de a încuraja producătorii să dezvolte produse mai durabile și mai ușor de reciclat, să îmbunătățească design-ul produselor și să reducă cantitatea de deșeuri generate.

Instrumentul REP are cinci obiective de bază:

- diminuarea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare;
- reducerea costurilor de gestionare a deșeurilor pentru municipalități și contribuabili;
- crearea de fluxuri alternative de deșeuri pentru materiale periculoase;
- stimularea producătorilor să își reprojeteze produsele;
- crearea unui model de economie circulară.

Deși REP există de destul de mult timp în țări precum Germania, Danemarca și Japonia, în ultimii ani și alte state precum Franța, Italia sau Spania au implementat acest mecanism. În mod normal, producătorii sunt responsabili doar pentru siguranța și calitatea produselor lor, și nu pentru impactul pe care îl au acestea asupra mediului. Cu toate acestea, prin REP, producătorii sunt încurajați să ia în considerare impactul produselor lor asupra mediului înainte de a fi lansate pe piață.

Un exemplu bun este industria electronică de consum, care se bazează pe o astfel de metodă. Aceasta presupune ca producătorii de electronice

sa ia în considerare modul în care produsele lor sunt fabricate, precum și modul în care acestea sunt utilizate și gestionate după ce sunt utilizate. Prin intermediul REP, producătorii trebuie să se implice în programul de colectare a deșeurilor și să plătească o taxă pentru a contribui la costurile de gestionare a deșeurilor lor. Drept urmare, produsele din plastic și electronice sunt reduse semnificativ, sustenabilitatea este crescută și resursele sunt recuperate.

În multe țări, există legislație care impune producătorilor să își asume responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor și a altor aspecte ale REP. De exemplu, în Uniunea Europeană, Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) impune producătorilor să colecteze și să recicleze echipamentele lor electrice și electronice la sfârșitul vieții utile. În plus, există și alte directive care impun producătorilor să își asume responsabilitatea pentru alte tipuri de deșeuri, cum ar fi ambalajele.

Legiuitorul moldov, a adoptat Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, care definește în totalitate noțiunea de REP și prevede că producătorii trebuie să ia măsuri pentru a reduce cantitatea de deșeuri generate de produsele lor și să asigure colectarea și reciclarea acestora.

Încurajarea pe deoparte și obligarea pe de altă parte este o altă metodă prin care statul poate motiva să implementeze și să respecte acest mecanism. Responsabilitatea principală a guvernului este de a stabili cadrul legislativ pentru sistemele REP ca organ executiv. Aceasta înseamnă că la baza implementării cadrului legal REP mai întâi de toate începe de la Guvernul RM care este responsabil pentru stabilirea parametrilor sistemului, inclusiv a produselor care vor intra sub incidența sistemului, a tipurilor de mecanisme care vor fi utilizate și a rolurilor specifice atribuite fiecăruia dintre ceilalți actori din sistemul REP. Sistemul REP ar trebui să aibă o guvernare clară, transparentă și democratică. Acesta asigură ca producătorii să respecte regulile sistemului REP iar pentru cei care nu se conformează să intervină cu politici corective pentru îmbunătățirea rezultatelor ca într-un final fiecare producător să conștientizeze de ce trebuie respectat mecanismul REP.

Sistemele REP ar trebui să fie însoțite de obiective ambițioase de utilizare și de pregătire pentru reutilizare, asigurându-se că reutilizarea locală este prioritară.

Pentru a încuraja producătorii să respecte responsabilitatea extinsă a producătorului, Guvernul Republicii Moldova a adoptat mai multe măsuri, printre care se numără:

- Introducerea unui sistem de taxe și stimulente pentru producătorii care își asumă responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor generate de produsele lor;
- Implementarea unui program de colectare selectivă a deșeurilor, care include colectarea separată a hârtiei, sticlelor, metalelor și a altor tipuri de deșeuri;
- Introducerea obligației producătorilor de a colecta și recicla anumite tipuri de produse, cum ar fi bateriile și echipamentele electrice și electronice, ambalajele;
- Încurajarea producătorilor să utilizeze materiale reciclate și să reducă cantitatea de ambalaje utilizate;

Pentru a motiva agenții economici să implementeze și să respecte REP, este important să funcționeze corect cadrul legislativ și să ofere stimulente financiare pentru a încuraja comportamentele responsabile.

În general, promovarea REP poate aduce beneficii atât pentru mediul înconjurător cât și pentru afaceri. Prin reducerea impactului produselor asupra mediului, se poate reduce costul gestionării deșeurilor și se poate îmbunătăți imaginea companiei în ochii consumatorilor. De asemenea, prin îmbunătățirea eficienței energetice a produselor, se poate reduce costul energiei și se poate îmbunătăți competitivitatea companiei.

Având în vedere încurajarea producătorilor prin conceptul economiei circulare, există câteva modalități prin care acest lucru poate fi realizat.

În primul rând prin educație, informare și conștientizarea: organizarea seminarelor și workshop-uri pentru a-i informa pe agenții economici despre beneficiile economiei circulare și despre modul în care aceasta poate fi implementată în afacerea lor.

În al doilea rând, producătorii ar trebui să își revizuiască procesele de producție și să încerce să reducă cantitatea de deșeuri generate. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea de materiale reciclabile și prin proiectarea produselor astfel încât să poată fi reutilizate sau reciclate.

În al treilea rând, producătorii ar trebui să încurajeze consumatorii să recycleze produsele lor prin etichetarea produselor cu informații clare despre modul în care acestea pot fi reciclate.

Și nu în ultimul rând, producătorii ar trebui să colaboreze cu companii, sisteme colective și organizații pentru a crea un sistem mai eficient de gestionare a deșeurilor și pentru a încuraja economia circulară la nivel național.

La momentul actual, Producătorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului sînt obligați:

- a) să asigure, conform cerințelor aprobate de Guvern, etichetarea și marcarea produselor și utilizarea simbolurilor care indică faptul că produsul face obiectul unei colectări separate, fiind interzisă eliminarea acestuia;
- b) să asigure organizarea și funcționarea sistemelor individuale sau colective de gestionare a respectivelor fluxuri de deșeuri;
- c) să se înregistreze în SIA MD, prin transmiterea unei liste de documente necesare registratorului, desemnat de proprietarul registrului format în SIA MD;
- d) să asigure evidența, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, a punerii la dispoziție pe piață a produselor pe o perioadă de 5 ani, raportând anual autorității de reglementare cantitatea de produse puse la dispoziție pe piață în cazul onorării REP în mod individual. La prezentarea dovezii de membru al unui sistem colectiv, această responsabilitate va fi onorată de către un sistem colectiv;
- e) să prezinte dovada unui sistem individual sau să certifice calitatea de membru al unui sistem colectiv de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a produselor ce au devenit deșeuri;
- f) să deruleze programe educaționale și de informare/conștientizare privind colectarea și tratarea produselor ce au devenit deșeuri;
- g) să asigure, în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective, realizarea țintelor de colectare și reciclare a produselor ce au devenit deșeuri, stabilite de Guvern.

Republica Moldova a dezvoltat și un plan național de gestionare a deșeurilor, care include obiective și măsuri pentru promovarea economiei circulare și reducerea deșeurilor. Acest plan prevede, printre altele, creșterea ratei de reciclare a deșeurilor, dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor și promovarea producției și utilizării de produse durabile și reciclabile. De asemenea, țara noastră a semnat Acordul de la Paris privind schimbările climatice și a stabilit obiective ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Promovarea economiei circulare și reducerea deșeurilor sunt importante pentru atingerea acestor obiective, deoarece acestea pot reduce emisiile de gaze cu efect de seră asociate cu producția și eliminarea deșeurilor.

Republica Moldova a dezvoltat și un sistem de certificare a produselor ecologice, care încurajează producătorii să utilizeze materiale și procese mai durabile și mai prietenoase cu mediul. Acest sistem de certificare este administrat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și este bazat pe standarde internaționale.

Totuși, în ciuda unor progrese economice realizate în ultimul deceniu, creșterea economică a Republicii Moldova nu este încă decuplată de generarea de deșeuri. În plus, gestionarea deșeurilor în RM a rămas semnificativ în urmă, deoarece depozitarea deșeurilor, și adesea depozitarea lor ilegală, sunt încă forme dominante de gestionare a deșeurilor. Prin urmare, economia circulară decuplează creșterea economică de utilizarea resurselor prin reducerea aportului de materiale, maximizând în același timp capacitatea de utilizare a produselor și minimizând generarea de deșeuri. Această concepție circulară a buclelor închise contribuie la rezolvarea problemelor legate de penuria de resurse, de fluxurile biochimice și de schimbările climatice, având în același timp un beneficiu regenerativ și recuperativ pentru comunități.

Producătorii trebuie să se implice mai mult și să fie stimulați prin politici, cum ar fi reducerea TVA-ului pentru produsele reparate, taxe modulate în cadrul sistemului de REP și accesarea de sprijin financiar pentru investiții în inovare.

În Republica Moldova sunt înregistrate 6 sisteme colective și 2 individuale privind implementarea REP. Acest fapt denotă că agenții economici din Republica Moldova se conformează cadrului legal, însă cu părere de rău în proporții mici.

Mecanismul REP, relativ este unul nou pentru persoanele fizice și juridice din Republica Moldova inclusiv autorități, dar care tinde a fi îmbunătățit și respectat de subiecții care se supun acestui mecanism.

În plus, Republica Moldova a dezvoltat și un program de finanțare pentru proiectele de gestionare a deșeurilor, care oferă sprijin financiar pentru proiecte care promovează economia circulară și reducerea deșeurilor. Acest program este finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și de alte organizații internaționale.

Republica Moldova are nevoie de investiții străine pentru dezvoltarea economiei circulare, iar pentru atragerea acestora sunt necesare mai multe reforme. Din acest considerent, este o motivație destul de mare pentru producători de a îmbunătăți mecanismul REP astfel anual participând la mai multe programe de finanțare privind proiectele de gestionare a deșeurilor pentru a le dezvolta și reduce astfel deșeurile.

Responsabilizarea producătorilor pentru deșeurile pe care le generează produsele lor este esențială pentru a decupla generarea de deșeuri de creșterea sectorului. Cerințele REP s-au dovedit a fi eficiente în ceea ce privește îmbunătățirea colectării separate a altor tipuri de deșeuri și ges-

tionarea ulterioară a acestora în conformitate cu ierarhia deșeurilor. REP poate stimula proiectarea produselor care promovează circularitatea pe tot parcursul ciclului de viață al materialelor și care țin seama de sfârșitul ciclului de viață al produselor.

Mecanismul REP reprezintă o abordare sistematică a managementului deșeurilor și necesită o conlucrare apropiată dintre toți actorii implicați privind dezvoltarea unui mecanism constructiv pentru reciclarea materialelor, diminuarea poluării și eliminarea pierderilor resurselor naturale. Un aspect important este cooperarea activă și continuă între public, autorități și producători, iar rezultatul final așteptat este gestionarea durabilă a resurselor și un mediu mai curat.

Republica Moldova a luat măsuri importante pentru promovarea economiei circulare și reducerea deșeurilor prin intermediul mecanismului responsabilității extinse a producătorului, sistemului de depozitare și rambursare a ambalajelor, sistemului de colectare selectivă a deșeurilor, planului național de gestionare a deșeurilor și programului de finanțare pentru proiecte de gestionare a deșeurilor. Aceste măsuri sunt importante pentru protejarea mediului și reducerea impactului asupra schimbărilor climatice.

Pentru dezvoltarea implementării cu succes în continuare a măsurilor de respectare a mecanismului REP, o premisă indispensabilă este colaborarea strânsă cu producătorii, importatorii și distribuitorii. Astfel, este necesară o comunicare intensă între actorii cheie a REP-ului cu implicarea autorităților de resort. Campaniile de conștientizare și de informare a acestora privind impactul deșeurilor asupra mediului ambiant și calității vieții, dar și posibilitățile de aplicare a principiilor economiei circulare în soluționarea problemei deșeurilor reprezintă un instrument important în activitățile de dezvoltare națională, promovând formarea abilităților necesare pentru a înțelege importanța problemelor de mediu și pentru dezvoltarea activității conștiente și responsabile din partea producătorilor, importatorilor și distribuitorilor în folosul comunității.

În concluzie, economia circulară prin prisma mecanismului Responsabilitatea Extinsă a Producătorului este o soluție importantă pentru reducerea deșeurilor, utilizarea eficientă a resurselor și crearea unui impact sustenabil asupra mediului înconjurător. Prin intermediul mecanismului REP, producătorii sunt încurajați să se implice în crearea unui model ok circular, ceea ce creează o lume mai durabilă și o economie mai eficientă.